

УДК 58.009+502.753

https://doi.org/10.36906/2311-4444/21-2/05

Шестак П.С., Чаус Б.Ю., Султангареева Л.А.

РЕСУРСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИИ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Shestak P.S., Chaus B.Y., Chaus B.Y.

RESOURCES OF MEDICINAL PLANTS OF THE NATIONAL PARK «BASHKIRIA» OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация. Растительность национального парка «Башкирия» представляет собой одну из базовых составляющих для изучения флоры и растительности Республики Башкортостан. Учет и охрана такого биоразнообразия растений важно для их сохранения и изучения. По итогам геоботанических исследований в национальном парке «Башкирия» в весенне-летний период 2020 г. выявлено 270 видов лекарственных растений, относящихся к 61 семейству, из которых большинство по количеству видов представлены семействами Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Fabaceae и Apiaceae. Несмотря на то, что в геоморфологическом отношении национальный парк входит в район низкогорного рельефа восточной области гор Южного Урала, в национальном парке «Башкирия» преобладают лекарственные растения, относящиеся к луговым и лесным ценотическим группам. Подтверждено наличие обнаруженных ранее видов: *Rhodiola iremelica* Boriss – родиолы ирмельской, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench – цмина песчаного, *Cypripedium guttatum* Sw. – венерина башмачка пятнистого, – включенных в Красную книгу Башкирии. Кроме того, встречен *Stipa pennata* L. – ковыль перистый, включенный как в Красную книгу Башкирии, так и в Красную книгу России.

Ключевые слова: национальный парк «Башкирия», лекарственные растения, охрана растительных ресурсов.

Сведения об авторах: Шестак Полина Сергеевна, Башкирский государственный университет, г. Стерлитамак, Россия, аil: lshestak@mail.ru; Чаус Борис Юрьевич, ORCID: 0000-0003-4465-6872, канд. биол. наук, Башкирский государственный университет, г. Стерлитамак, Россия chaus-str@mail.ru; Султангареева Лилия Асфандияровна, канд. биол. наук, национальный парк «Башкирия», с. Нугуш, Россия, npb.nauka@gmail.com

Abstract. The vegetation of the Bashkiria National Park is one of the basic components for studying the flora and vegetation of the Republic of Bashkortostan. Accounting and protection of such plant biodiversity is important for their conservation and study. Based on the results of geobotanical surveys in the Bashkiria National Park in the spring-summer period of 2020, 270 species of medicinal plants belonging to 61 families were identified, of which the majority in terms of the number of species are represented by the families Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Fabaceae and Apiaceae. Despite the fact that in geomorphological terms the national park is included in the region of low-mountainous relief of the eastern region of the mountains of the Southern Urals, medicinal plants belonging to meadow and forest coenotic groups prevail in the Bashkiria National Park. The presence of previously discovered species such as *Rhodiola iremelica* Boriss – *Rhodiola Iremel*, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench – Sandy cumin, *Cypripedium guttatum* Sw. – spotted lady's slipper, included in the Red Book of Bashkiria. In addition, *Stipa pennata* L. was found – feather grass included in both the Red Book of Bashkiria and the Red Book of Russia.

Keywords: national park “Bashkiria”, medicinal plants, protection of plant resources.

About the authors: Shestak Polina Sergeevna, Bashkir State University, Sterlitamak, Russia, lshestak@mail.ru; Chaus Boris Yuryevich, ORCID: 0000-0003-4465-6872, Ph.D., Bashkir State University, Sterlitamak, Russia chaus-str@mail.ru; Sultangareeva Lilia Asfandiyarovna, Ph.D., National Park “Bashkiria”, Nugush village, Russia, npb.nauka@gmail.com

Введение. Изучением биоразнообразия лекарственных растений (ЛР) занимаются во всем мире, в частности и в России. Геоботаническими исследованиями Урала и отдельных его территорий занимались и занимаются Е.В. Кучеров, Б.М. Миркин, Л.М. Абрамова, А.А. Мулдашев, Л.Г. Наумова, Т.Г. Ивченко и др. [3, с. 1087]. Повсеместно стремятся классифицировать и объединить растения в единый список [19, с. 225]. Некоторые данные по ресурсному запасу лекарственных растений Южного Урала приведены в статье С.Н. Жигуновой [5].

В список ЛР входят растения, применяемые как в научной, так и в народной медицине. Включение того или иного вида в список лекарственных растений национального парка (НП) «Башкирия» было основано на использовании флористического списка С.Н. Жигуновой [4, с. 110].

С точки зрения географической характеристики можно отметить, что с севера и запада национальный парк граничит с Мелеузовским лесхозом и землепользователями Мелеузовского района, с востока он граничит с заповедником «Шульган-Таш», а с юга – с Бурзянским и Кугарчинским лесхозами [1; 14, с. 47.]. Климат на территории НП «Башкирия» континентальный, имеющий большую гамму микроклиматических особенностей, что обеспечивает развитие видового разнообразия растений

[14, с. 91]. Тем не менее, недостаток внимания к охране ресурсов приводит к уменьшению этого разнообразия.

Классификация и учет любых видов растений важны для сохранения фиторазнообразия и рационального использования растительных ресурсов России [18, с. 4]. В настоящее время на территории Республики Башкортостан выявлен 301 вид лекарственных растений [4, с. 109]. Здесь преобладают виды с европейско-западноазиатским, евроазиатским и голарктическим типами ареалов. При этом количество адвентивных видов составляет 12,6% от всех видов лекарственной флоры [4, с. 109].

В весенне-летний период 2020 г. проводились исследования, на основании которых был дополнен флористический список НП «Башкирия», составленный С.Н. Жигуновой [4, с. 110, 114]. В данном списке уже было выявлено 812 видов сосудистых растений, относящихся к 377 родам и 103 семействам [7, с. 56].

Лекарственные растения НП исследовались полустационарным и маршрутным методами в ходе полевых выездов и экскурсий. При определении лекарственных растений использовался «Определитель высших растений Башкирской АССР», ч. 1, ч. 2 (1988 и 1989) и др. научные источники [16; 17]. Видовые названия всех растений даны в соответствии со сводкой С.К. Черепанова [20]. Виды растений, которые не смогли идентифицировать в полевых условиях, гербаризировались. Собранный справочный гербарий содержит более 80 видов. По итогам геоботанических обследований в весенне-летний период 2020 г. выявлено 270 видов лекарственных растений, относящихся к 61 семейству (большинство составляют семейства Asteraceae, Lamiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Fabaceae и Apiaceae).

Список лекарственных растений Национального парка «Башкирия» на август 2020 г.

Класс Equisetopsida – Хвощевые

Семейство Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые

1. *Equisetum arvense* L. – Хвощ полевой – Луг.
2. *Equisetum fluviatile* L. – Хвощ речной – Прибр.-водн.
3. *Equisetum hyemale* L. – Хвощ зимующий – Лесн.
4. *Equisetum palustre* L. – Хвощ болотный – Болот.
5. *Equisetum sylvaticum* L. – Хвощ лесной – Лесн.

Класс Pinopsida (Coniferae) – Хвойные

Семейство Pinaceae Lindl. – Сосновые

6. *Abies sibirica* Ledeb. – Пихта сибирская – Лесн.
7. *Larix sukaczewii* Dyl. – Лиственница Сукачева – Лесн.
8. *Picea obovata* Ledeb. – Ель сибирская – Лесн.
9. *Pinus sylvestris* L. – Сосна обыкновенная – Лесн.

Класс Magnoliopsida (Dicotyledones) – Двудольные

Семейство Aristolochiaceae Juss. – Кирказоновые

10. *Asarum europaeum* L. – Копытень европейский – Лесн.

Семейство Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые

11. *Nupha lutea* (L.) Smith – Кубышка желтая – Водн.

Семейство Oleaceae Hoffm. et Link. – Маслинные

12. *Syringa vulgaris* L. – Сирень обыкновенная – Лесн.

Семейство Ranunculaceae Juss. – Лютиковые

13. *Aconitum lycoctonum* L. (*A. septentrionale* Koelle) – Аконит северный – Лесн.
14. *Actaea rythocarpa* Fisch. – Воронец красноплодный – Лесн.
15. *Actaea picata* L. – Воронец колосовидный – Лесн.
16. *Adonis vernalis* L. – Адонис весенний – Луг.-степн.
17. *Anemone sylvestris* L. – Ветреница лесная – Луг.-степн.
18. *Anemonoides ranunculodes* (L.) Holub – Ветреничка лютиковидная – Лесн.
19. *Atragene speciosa* Weinm. (*A. sibirica* L.) – Княжик сибирский – Лесн.

20. *Caltha palustris* L. – Калужница болотная – Луг.-болот.

21. *Consolida regalis* S. F. Gray – Консолида полевая – Сорн.

22. *Delphinium elatum* L. – Живокость высокая – Лесн.

23. *Pulsatilla patens* (L.) Mill. – Прострел раскрытый – Луг.-степн.

24. *Ranunculus acris* L. – Лютик едкий – Луг.-болот.

25. *Thalictrum flavum* L. – Василистник желтый – Луг.

26. *Thalictrum foetidum* L. – Василистник вонючий – Скальн.

27. *Thalictrum minus* L. – Василистник малый – Луг.

28. *Thalictrum simplex* L. – Василистник простой – Луг.

Семейство Papaveraceae Juss. – Маковые

29. *Chelidonium majus* L. – Чистотел большой – Лесн.

Семейство Fumariaceae DC. – Дымянковые

30. *Corydalis bulbosa* (L.) DC. – Хохлатка плотная – Лесн.

31. *Fumaria officinalis* L. – Дымянка лекарственная – Сорн.

Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные

32. *Cockyganthe flos-cuculi* (L.) Fourg. – Горицвет кукушкин – Луг.-болот.

33. *Herniaria glabra* L. – Грыжник гладкий – Луг.

34. *Oberna behen* (L.) Ikonn. – Оберна хлопущка – Луг.

35. *Saponaria officinalis* L. – Мыльнянка лекарственная – Луг.

36. *Silene nutans* L. – Смолевка поникающая – Лесн.

37. *Stellaria media* (L.) Vill. – Звездчатка средняя, мокрица – Сорн.

38. *Viscaria viscosa* (Scop.) Aschers. (*Steris viscaria* (L.) Rafin.) – Смолка обыкновенная – Луг.

Семейство Chenopodiaceae Vent. – Маревые

39. *Salsola collina* Pall. – Солянка холмовая – Сорн.

Семейство Polygonaceae Juss. – Гречишные

40. *Aconogonon alpinum* (All.) Schur – Горец альпийский – Луг.
 41. *Bistorta major* S. F. Gray – Горец змеиный – Луг.
 42. *Fallopia convolvulus* (L.) A. Love – Фаллопия вьющаяся – Сорн.
 43. *Persicaria hydropiper* (L.) Spach – Горец перечный, Прибр.-водн.
 44. *Persicaria maculosa* S.F. Gray (Rafin.) A. et D. Love – Горец почечуйный гибрид – Прибр.-водн.
 45. *Polygonum arenastrum* Boreau (*P. aviculare* auct.) – Горец Птичий – Сорн.
 46. *Rumex acetosa* L. – Щавель обыкновенный – Луг.
 47. *Rumex acetosella* L. – Щавель воробьиный – Луг.
 48. *Rumex aquaticus* L. – Щавель водный Прибр.-водн.
 49. *Rumex confertus* Willd. – Щавель конский Луг.

Семейство Fagaceae Dumort. – Буковые

50. *Quercus robur* L. – Дуб черешчатый Лесн.

Семейство Betulaceae S. F. Gray – Березовые

51. *Alnus incana* (L.) Moench. – Ольха серая Лесн.
 52. *Betula pendula* Roth – Береза бородавчатая Лесн.
 53. *Betula pubescens* Ehrh. – Береза пушистая Лесн.
 54. *Corylus avellana* L. – Лещина обыкновенная Лесн.

Семейство Hypericaceae Juss. – Зверобойные

55. *Hypericum elegans* Steph. – Зверобой изящный – Луг.-степн.
 56. *Hypericum hirsutum* L. – Зверобой волосистый – Луг.
 57. *Hypericum maculatum* Crantz – Зверобой пятнистый – Луг.
 58. *Hypericum perforatum* L. – Зверобой продырявленный – Луг.

Семейство Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые

59. *Orthilia secunda* (L.) House – Ортилия однобокая – Лесн.
 60. *Pyrola rotundifolia* L. – Грушанка круглолистная – Лесн.

Семейство Primulaceae Vent. – Первоцветные

61. *Androsace septentrionalis* L. – Проломник северный – Степн.
 62. *Lysimachia nummularia* L. – Вербейник монетный – Луг.
 63. *Lysimachia vulgaris* L. – Вербейник обыкновенный – Луг.
 64. *Primula macrocalyx* Bunge – Примула крупночашечная – Луг.

Семейство Violaceae Batsch – Фиалковые

65. *Viola suavis* Vieb. – Фиалка приятная – Лесн.
 66. *Viola tricolor* L. – Фиалка трехцветная – Луг.

Семейство Salicaceae Mirb. – Ивовые

67. *Populus nigra* L. – Тополь черный – Лесн.
 68. *Populus tremula* L. – Тополь дрожащий, осина – Лесн.
 69. *Salix alba* L. – Ива белая – Прибр.-водн.
 70. *Salix caprea* L. – Ива козья – Лесн.

Семейство Brassicaceae Burnett – Капустные

71. *Barbarea vulgaris* R. Br. – Сурепка обыкновенная – Луг.
 72. *Berteroa incana* (L.) DC. – Икотник серый – Сорн.
 73. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная – Сорн.
 74. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl – Декурения Софии – Сорн.

75. *Erysimum cheiranthoides* L. – Желтушник левкойный = *Erysimum canescens* Roth. – Желтушник раскидистый – Луг.
 76. *Thlaspi arvense* L. – Ярутка полевая – Сорн.

Семейство Tiliaceae Juss. – Липовые

77. *Tilia cordata* Mill. – Липа сердцелистная – Лесн.

Семейство Malvaceae Juss. – Мальвовые

78. *Lavatera thuringiaca* L. – Хатьма тюрингенская – Луг.-степн.
 79. *Malva pusilla* Smith. – Мальва приземистая, низкая – Сорн.

Семейство Ulmaceae Mirb. – Вязовые

80. *Ulmus glabra* Huds. – Вяз шершавый – Лесн.
 81. *Ulmus laevis* Pall. – Вяз гладкий – Лесн.

Семейство Cannabaceae Endl. – Коноплевые

82. *Humulus lupulus* L. – Хмель обыкновенный – Лесн.

Семейство Urticaceae Juss. – Крапивные

83. *Urtica dioica* L. – Крапива двудомная – Сорн.
 84. *Urtica urens* L. – Крапива жгучая – Сорн.

Семейство Euphorbiaceae Juss. – Молочайные

85. *Euphorbia seguieriana* Neck. – Молочай Сегье – Степн.
 86. *Euphorbia semivillosa* Prokh. – Молочай полумохнатый – Луг.-степн.

Семейство Crassulaceae DC. – Толстянковые

87. *Hylotelephium triphyllum* (Haw.) Holub – Заячья капуста, очитник трехлистный – Луг.-степн.
 88. *Rhodiola iremelica* Boriss. – Родиола ирмельская – Скалн.

Семейство Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые

89. *Ribes spicatum* Robson (*R. hispidulum* auct.) – Смородина колосистая (с. щетинистая) – Лесн.

Семейство Rosaceae Juss. – Розоцветные

90. *Agrimonia asiatica* Juz. – Репейничек азиатский – Луг.
 91. *Alchemilla* sp. – Манжетка – Луг.
 92. *Amygdalus nana* L. – Миндаль низкий – Степн.
 93. *Cerasus fruticosa* Pall. – Вишня кустарниковая – Степн.
 94. *Crataegus sanguinea* Pall. – Боярышник кроваво-красный – Лесн.
 95. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный – Луг.-болот.
 96. *Filipendula vulgaris* Moench. – Лабазник обыкновенный – Луг.-степн.
 97. *Fragaria vesca* L. – Земляника лесная – Лесн.
 98. *Fragaria viridis* (Duch.) Weston – Земляниказеленая, клубника – Луг.-степн.
 99. *Geum rivale* L. – Гравилат речной – Луг.-болот.
 100. *Geum urticale* L. – Гравилат городской – Луг.-болот.
 101. *Padus avium* Mill. – Черемуха уединенная – Лесн.
 102. *Potentilla anserina* L. – Лапчатка гусиная – Луг.
 103. *Potentilla arenaria* Borkh. – Лапчатка песчаная – Луг.
 104. *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая – Луг.-болот.
 105. *Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – Роза гололистная – Лесн.
 106. *Rosa majalis* Hernm. – Роза майская – Лесн.
 107. *Rubus caesius* L. – Ежевика сизая – Лесн.
 108. *Rubus idaeus* L. – Малина – Лесн.

109. *Sanguisorba officinalis* L. – Кровохлебка лекарственная – Луг.

110. *Sorbus aucuparia* L. – Рябина обыкновенная – Лесн.

Семейство Lythraceae J. St.-Hill. – Дербенниковые

111. *Lythrum salicaria* L. – Дербенник иволистный, плакун-трава – Луг.-болот.

Семейство Onograceae Juss. – Кипрейные

112. *Chamerion angustifolium* (L.) Scop. – Иван-чай узколистный – Лесн.

113. *Circaea lutetiana* L. – Двудлестник парижский – Луг.-болот.

114. *Epilobium palustre* L. – Кипрей болотный – Болотн.

Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые

115. *Amoria repens* (L.) C. Presl. – Клевер ползучий – Луг.

116. *Chamaecytisus ruthenica* (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková – Ракитник русский – Лесн.

117. *Genista tinctoria* L. – Дрок красильный – Луг.-степн.

118. *Lathyrus gmelinii* Fritsch – Чина Гмелина – Лесн.

119. *Lathyrus pisiformis* L. – Чина гороховидная – Луг.-степн.

120. *Lathyrus pratensis* L. – Чина луговая – Луг.

121. *Lathyrus sylvestris* L. – Чина лесная Луг.

122. *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. – Чина весенняя – Лесн.

123. *Melilotus officinalis* (L.) Pall. – Донник лекарственный – Сорн.

124. *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный = *Onobrychis sibirica* (Sirj.) – Луг.-степн.

125. *Trifolium medium*. – Клевер средний – Сорн.

126. *Trifolium pratense* L. – Клевер луговой – Луг.

127. *Vicia cracca* L. – Горошек мышиный – Луг.

128. *Vicia sepium* L. – Горошек заборный – Сорн.

Семейство Aceraceae Juss. – Кленовые

129. *Acer platanoides* L. – Клен остролистный – Лесн.

Семейство Oxalidaceae R. Br. – Кисличные

130. *Oxalis acetosella* L. – Кислица обыкновенная – Лесн.

Семейство Geraniaceae Juss. – Гераниевые

131. *Erodium cicutarium* (L.) L'Her. – Аистник цикутный – Сорн.

132. *Geranium pratense* L. – Герань луговая – Луг.

133. *Geranium robertianum* L. – Герань Роберта – Лесн.

134. *Geranium sanguineum* L. – Герань кроваво-красная – Луг.-степн.

135. *Geranium sylvaticum* L. – Герань лесная – Лесн.

Семейство Balsaminaceae A. Rich. –

Бальзаминовые

136. *Impatiens noli-tangere* L. – Недотрога обыкновенная – Лесн.

Семейство Polygalaceae R. Br. – Истодовые

137. *Polygala comosa* Schkuhr. – Истод хохлатый – Луг.

138. *Polygala sibirica* L. – Истод сибирский – Степн.

Семейство Celastraceae R. Br. – Древогубцевые

139. *Euonymus verrucosa* Scop. – Бересклет бородавчатый – Лесн.

Семейство Rhamnaceae Juss. – Крушиновые

140. *Frangula alnus* Mill. – Крушина ломкая – Лесн.

141. *Rhamnus cathartica* L. – Жестер слабительный – Лесн.

Семейство Apiaceae Lindl. – Зонтичные

142. *Aegopodium podagraria* L. – Сныть обыкновенная – Лесн.

143. *Angelica archangelica* L. – Дягиль лекарственный – Лесн.

144. *Angelica sylvestris* L. – Дудник лесной – Лесн.

145. *Vipuleurum longifolium* L. – Володушка длиннолистная – Лесн.

146. *Vipuleurum multinerve* DC. – Володушка многожилковая – Степн.

147. *Carum carvi* L. – Тмин обыкновенный – Сорн.

148. *Chaerophyllum prescottii* DC. – Бутень Прескотта – Луг.

149. *Conium maculatum* L. – Болиголов крапчатый – Сорн.

150. *Eryngium planum* L. – Синеголовник плоский – Луг.

151. *Heracleum sibiricum* L. – Борщевик сибирский – Луг.

152. *Pastinaca sylvestris* Mill. – Патернак лесной = *Pastinaca sativa* L. – Пастернак посевной – Сорн.

153. *Pimpinella saxifraga* L. – Бедренец камнеломка – Луг.

Семейство Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные

154. *Sambucus sibirica* Nakai – Бузина красная, или бузина обыкновенная – *Sambucus racemosa* – Лесн.

Семейство Viburnaceae Rafin. – Калиновые

155. *Viburnum opulus* L. – Калина обыкновенная – Лесн.

Семейство Valerianaceae Batsch – Валериановые

156. *Valeriana officinalis* L. – Валериана лекарственная – Луг.-болот.

157. *Valeriana wolgensis* Kazak. – Валериана волжская – Лесн.

Семейство Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые

158. *Knautia arvensis* (L.) Coult. – Короставник полевой – Луг.

159. *Succisa pratensis* Moench – Сивец луговой – Луг.

Семейство Rubiaceae Juss. – Мареновые

160. *Galium aparine* L. – Подмаренник цепкий – Сорн.

161. *Galium odoratum* (L.) Scop. – Подмаренник душистый – Лесн.

162. *Galium verum* L. – Подмаренник настоящий – Луг.-степн.

Семейство Gentianaceae Juss. – Горечавковые

163. *Centaurium erythraea* Rafn – Золототысячник обыкновенный – Луг.

164. *Gentiana cruciata* L. – Горечавка перекрестнолистная – Луг.-степн.

165. *Menyanthes trifoliata* L. – Вахта трехлистная – Луг.-болот.

Семейство Solanaceae – Пасленовые

166. *Nyctagynus niger* L. – Белена черная – Сорн.

167. *Solanum dulcamara* L. – Паслен сладко-горький – Луг.-болот.

Семейство Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые

168. *Convolvulus arvensis* L. – Вьюнок полевой – Сорн.

169. *Calystegia sepium* (L.) R. Br. – Повой заборный – Лесн.

Семейство Polemoniaceae Juss. – Синюховые

170. *Polemonium caeruleum* L. – Синюха голубая – Луг.-болот.

Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые

171. *Synoglossum officinale* L. – Чернокорень лекарственный – Сорн.
 172. *Echium vulgare* L. – Синяк обыкновенный – Сорн.
 173. *Lithospermum officinale* L. – Воробейник лекарственный – Сорн.
 174. *Myosotis arvensis* (L.) Hill – Незабудка полевая – Сорн.
 175. *Onosma simplicissima* L. – Оносма простейшая – Степн.
 176. *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem. – Медуница мягенькая – Лесн.
 177. *Pulmonaria obscura* Dumort. – Медуница неясная – Лесн.
 178. *Symphytum officinale* L. – Окопник лекарственный – Луг.-болот.

Семейство Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые

179. *Digitalis grandiflora* Mill. – Наперстянка крупноцветковая – Лесн.
 180. *Euphrasia pectinata* Ten. – Очанка гребенчатая – Луг.
 181. *Linaria vulgaris* L. – Льянка обыкновенная – Луг.
 182. *Melampyrum cristatum* L. – Марьянник гребенчатый – Луг.
 183. *Melampyrum pratense* L. – Марьянник луговой – Лесн.
 184. *Rhinanthus vernalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg. – Погренок весенний – Луг.
 185. *Scrophularia nodosa* L. – Норичник шишковатый – Лесн.
 186. *Verbascum thapsus* L. – Коровяк медвежье ухо – Степн.
 187. *Veronica chamaedrys* L. – Вероника дубравная – Лесн.
 188. *Veronica officinalis* L. – Вероника лекарственная – Лесн.
 189. *Veronica spuria* L. – Вероника ненастоящая – Луг.

Семейство Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые

190. *Plantago lanceolata* L. – Подорожник ланцетолистный – Луг.
 191. *Plantago major* L. – Подорожник большой – Луг.
 192. *Plantago media* L. – Подорожник средний – Луг.
 193. *Plantago urvillei* Opiz – Подорожник степной – Луг.-степн.

Семейство Lamiaceae Lindl. – Яснотковые

194. *Clinopodium vulgare* L. – Пахучка обыкновенная – Луг.-степн.
 195. *Dracosephalum ruyschiana* L. – Змееголовник Руйша – Луг.-степн.
 196. *Galeopsis bifida* Voenn. – Пикульник двунадрезный – Сорн.
 197. *Glechoma hederacea* L. – Будра плющевидная – Лесн.
 198. *Lamium album* L. – Яснотка белая – Лесн.
 199. *Lamium purpureum* L. – Яснотка пурпурная – Луг.
 200. *Leonurus quiquelobatus* Gilib. – Пустырник пятилопастной – Сорн.
 201. *Lyсorus europaeus* L. – Зюзник европейский – Луг.-болот.

202. *Mentha arvensis* L. – Мята полевая – Луг.-болот.
 203. *Mentha longifolia* (L.) Huds. – Мята длиннолистная – Прибр.-водн.
 204. *Nepeta pannonica* L. – Котовник венгерский – Луг.-степн.
 205. *Origanum vulgare* L. – Душица обыкновенная – Луг.
 206. *Phlomis tuberosa* (L.) Moench – Зопник клубненосный – Луг.-степн.
 207. *Prunella vulgaris* L. – Черноголовка обыкновенная – Луг.
 208. *Prunella grandiflora* (L.) – Черноголовка крупноцветковая вариант – Луг.
 209. *Salvia stepposa* Shost. – Шалфей степной – Степн.
 210. *Salvia nutans* L. – Шалфей поникающий – Степн.
 211. *Salvia verticillata* L. – Шалфей мутовчатый – Луг.-степн.
 212. *Scutellaria galericulata* L. – Шлемник обыкновенный – Луг.-болот.
 213. *Stachys officinalis* (L.) Trevis. – Чистец лекарственный – Луг.
 214. *Stachys palustris* L. – Чистец болотный – Луг.-болот.
 215. *Stachys sylvatica* L. – Чистец лесной – Лесн.
 216. *Thymus marschallianus* Willd. – Тимьян Маршала – Луг.-Степн.
 217. *Thymus guberlinensis* Iljin – Тимьян мугоджарский – Скальн.
 218. *Thymus serpyllum* L. – Тимьян ползучий – Скальн.

Семейство Campanulaceae Juss.**– Колокольчиковые**

219. *Campanula glomerata* L. – Колокольчик скученный – Луг.
Семейство Asteraceae Dumort. – Сложноцветные
 220. *Achillea millefolium* L. – Тысячелистник обыкновенный – Луг.
 221. *Achillea nobilis* L. – Тысячелистник благородный – Луг.-степн.
 222. *Antennaria dioica* (L.) – Кошачья лапка двудомная – Луг.
 223. *Anthemis subtinctoria* Dobrocz. – Пупавка красильная = *Anthemis tinctoria* L. – Сорн.
 224. *Arctium lappa* L. – Лопух большой – Сорн.
 225. *Arctium tomentosum* Mill. – Лопух войлочный – Сорн.
 226. *Artemisia abrotanum* L. – Полынь лечебная – Луг.
 227. *Artemisia absinthium* L. – Полынь горькая – Сорн.
 228. *Artemisia latifolia* Ledeb. – Полынь широколистная – Луг.-степн.
 229. *Artemisia dracuncululus* L. – Полынь эстрагон – Луг.
 230. *Artemisia vulgaris* L. – Полынь обыкновенная – Сорн.
 231. *Bidens tripartita* L. – Череда трехраздельная – Прибр.-водн.
 232. *Cacalia hastata* L. – Какалия копьевидная – Лесн.
 233. *Centaurea cyanus* L. – Василек синий – Луг.
 234. *Centaurea scabiosa* L. – Василек шероховатый – Луг.
 235. *Cichorium intybus* L. – Цикорий обыкновенный – Луг.
 236. *Cirsium heterophyllum* (L.) Hill – Бодяк разнолистный – Луг.

237. *Cirsium leraceum* (L.) Scop. – Бодяк огородный – Лесн.
 238. *Cirsium setosum* (Willd.) Bess. – Бодяк щетинистый – Сорн.
 239. *Conyza canadensis* (L.) Cronq. – Мелколепестник канадский – Сорн.
 240. *Crepis sibirica* L. – Скерда сибирская – Лесн.
 241. *Echinops sphaerocephalus* L. – Мордовник шароголовый – Сорн.
 242. *Eupatorium cannabinum* L. – Посконник коноплевидный – Луг.-болот.
 243. *Galatella villosa* (L.) Rchb.f. – Солонечник мохнатый – Степн.
 244. *Helichrysum arenarium* (L.) Moench – Цмин песчаный – Луг.-степн.
 245. *Inula britannica* L. – Девясил британский – Сорн.
 246. *Inula helenium* L. – Девясил высокий – Луг.
 247. *Inula salicina* L. – Девясил иволистный – Луг.
 248. *Leucanthemum vulgare* Lam. – Нивяник обыкновенный – Луг.
 249. *Matricaria recutita* L. – Ромашка аптечная Луг.-степн.
 250. *Petasites spurius* (Retz.) Reichenb. – Белокопытник ложный – Прибр.-водн.
 251. *Senecio vulgaris* L. – Крестовник обыкновенный – Сорн.
 252. *Serratula coronata* L. – Серпуха венценосная Луг.-степн.
 253. *Serratula gmelinii* Tausch. – Серпуха Гмелина – Луг.-степн.
 254. *Solidago virgaurea* L. – Золотарник обыкновенный – Лесн.
 255. *Sonchus oleraceus* L. – Осот огородный – Сорн.
 256. *Tanacetum vulgare* L. – Пижма обыкновенная – Луг.

257. *Taraxacum officinale* Wigg. s.l. – Одуванчик лекарственный – Луг.
 258. *Tripleurospermum perforatum* (Mérat) M. Lainz (*Matricaria perforata* Mérat) – Трехреберник продырявленный (ромашка продырявленная) – Сорн.
 259. *Tussilago farfara* L. – Мать-и-мачеха обыкновенная – Луг.
 260. *Xanthium albinum* (Willd.) H. Scholz – Дурнишник обыкновенный – Сорн.
Класс Liliopsida (Monocotyledones) – Однодольные
Семейство Butomaceae Rich. – Сусаковые
 261. *Butomus umbellatus* L. – Сусак зонтичный – Прибр.-водн.
Семейство Melanthiaceae Batsch – Мелантиевые
 262. *Veratrum lobelianum* Bernh. – Чемерица белая - Луг.
Семейство Convallariaceae Horan. – Ландышевые
 263. *Convallaria majalis* L., – Ландыш майский – Лесн.
 264. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. – Купена многоцветковая – Лесн.
 265. *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce – Купена лекарственная – Степн.
Семейство Trilliaceae Lindl. – Трилистниковые
 266. *Paris quadrifolia* L. – Вороний глаз четырехлистный – Лесн.
Семейство Orchidaceae Juss. – Орхидные
 267. *Cypripedium guttatum* Sw. – Венерин башмачок пятнистый – Лесн.
Семейство Poaceae Barnhart – Мятликовые
 268. *Elytrigia repens* (L.) Nevski – Пырей ползучий – Луг.
 269. *Stipa pennata* L. – Ковыль перистый – Луг.-степн.
Семейство Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
 270. *Lemna minor* L. – Ряска маленькая – Водн.

Примечание: Ценоотические группы: Лесн. – лесные, Луг. – луговые, Степн. – степные, Луг.-степн. – лугово-степные, Луг.-болот. – лугово-болотные, Прибр.-водн. – прибрежно-водные, Скальн. – скальные, Болот. – болотные, Водн. – водные, Сорн. – сорные

Соотношение количественных показателей ценоотических групп ЛР, произрастающих на территории национального парка «Башкирия», показано на рисунке.

Такое обилие ЛР объясняется разнообразием ландшафтов. Но несмотря на то, что в геоморфологическом отношении национальный парк входит в район низкогорного рельефа восточной области гор Южного Урала, в парке все же преобладают луговые и лесные ЛР.

Таким образом, из 301 вида лекарственных растений Башкортостана на территории национального парка «Башкирия» в настоящее время выявлено 270 видов лекарственных растений, что составляет 90% от всего состава лекарственных растений республики.

Значимость изучения и сохранения видового биоразнообразия растений отображена в статье В.М. Захарова и И.Е. Трофимова «Оценка состояния биоразнообразия: исследование стабильности развития» [8, с. 116]. В дальнейшем необходимо исследовать распространение и оценить запасы лекарственных растений национального парка «Башкирия» для исключения нанесения невосполнимого ущерба флоре и растительности, так как в настоящее время заготовка лекарственных

Рис. Соотношение количества произрастающих на территории парка ЛР по ценоотическим группам

растений как вид деятельности не лицензируется [6, с. 4]. Кроме того, необходимо оценить внешние факторы, влияющие на популяции ЛР, для разумного использования этих трудноисполняемых биоресурсов [15, с. 154]. Возможно, таковые имеются на еще до конца не изученных нами территориях. Особое внимание требует и изучение мест локализации редких, эндемичных и реликтовых видов на территории национального парка «Башкирия». Входящие в список растения используются в официальной и народной медицине. Информацию о свойствах, сбору и применению лекарственных растений мы не приводим из-за достаточной изученности этих приемов.

До сих пор на территории России выявляют новые места нахождения растений, в том числе и лекарственных, рекомендованных к внесению в Красную книгу [9, с.1286]. Такие обнаруженные ранее виды, как *Rhodiola iremelica* Boriss – родиола иремельская, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench – цмин песчаный, *Cypripedium guttatum* Sw. – венерин башмачок пятнистый, находятся под охраной Красной книги Башкирии, а *Stipa pennata* L. – ковыль перистый включен как в Красную книгу Башкирии [11, с. 10], так и в Красную книгу России [12, с. 23].

Поэтому в перспективе вышеприведенный список ЛР требует серьезной проработки по исключению из него ранее исчезающих видов, восстановивших популяцию, и пополнению новыми, ранее не учтенными видами.

Закключение. В весенне-летний период 2020 г. проведенные исследования позволили дополнить флору высших сосудистых растений НП «Башкирия» и установить наличие в ее составе лекарственных растений, в том числе редких и нуждающихся в охране видов. Выявлено 270 видов лекарственных растений, относящихся к 61 семейству. Удалось определить, что по ценоотическим группам большинство лекарственных растений относятся к лесным, луговым и сорным.

Литература

1. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2014 г. Уфа: МПРиЭ РБ, 2017. 310 с.
2. Мухин В.А. Дикорастущие лекарственные растения Урала. Екатеринбург, 2014. 204 с.
3. Ерохина О.В., Ивченко Т.Г., Пустовалова Л.А. Среднегорные верховые болота западного макросклона Южного Урала (в пределах Челябинской области) // Ботанический журнал. 2020. Т. 105. №11. С. 1075-1092. <https://doi.org/10.31857/S0006813620080074>
4. Жигунова С.Н. Анализ лекарственной флоры республики Башкортостан // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. Т. 27. №4-1. С. 109-117.
5. Жигунова С.Н., Михайленко О.И., Федоров Н.И. Запасы лекарственных видов растений в широколиственных лесах центральной части Южного Урала // Экобиотех. 2020. Т. 3. №2. С. 276-279. <https://doi.org/10.31163/2618-964X-2020-3-2-276-279>
6. Занина М.А., Смирнова Е.Б., Шатаханов Б.Д. Ресурсы лекарственных растений природных урочищ Среднего Прихоперья. Саратов: Саратовский источник. 2020. 130 с.
7. Сайфуллина Н.М. Заповедная страна: научная деятельность европейских ООПТ России. Уфа: Информреклама, 2017. 272 с.
8. Захаров В.М., Трофимов И.Е. Оценка состояния биоразнообразия: исследование стабильности развития // Известия РАН. Серия Биологическая. 2020. №2. С. 115–123. <https://doi.org/10.31857/S0002332920020125>
9. Золотарева Н.В., Лашинский Н.Н., Королук А.Ю., Куликов П.В. Находки редких видов сосудистых растений на Южном Урале и в Зауралье // Ботанический журнал. 2014. Т. 99. №11. С. 1283-1293.
10. Кириллова С.А., Герасимова Л.А. Формирование туристского бренда территории (на примере Мелеузовского района) // Проблемы развития территории. 2019. Т. 102. №4. С. 105–117. <https://doi.org/10.15838/ptd.2019.4.102.6>
11. Красная книга Республики Башкортостан. в 2 т., 2011. Т. 1: Растения и грибы. Уфа. 384 с.
12. Камелин Р.В. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Тов-во научн. изданий КМК, 2008. 855 с.
13. Кучеров Е.В., Лазарева Д.Н., Десяткин В.К. Лекарственные растения Башкирии: их использование и охрана. Уфа, 1989. 272 с.
14. Султангареева Л.А. Летопись природы. Национальный парк «Башкирия». Нугуш, 2006. 129 с.
15. Масляков В.Ю. Научно-организационный опыт исследований лекарственных растений во Всероссийском научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических растений // Полевой журнал биолога. 2019. Т. 1. №3 С. 150-157. <https://doi.org/10.18413/2658-3453-2019-1-3-150-157>
16. Алексеев Ю.Е., Галева А.Х., Губанов И.А. Определитель высших растений Башкирской АССР. М.: Наука, 1989. 375 с.
17. Алексеев Ю.Е., Алексеев Е.Б., Габбасов К.К. Определитель высших растений Башкирской. М.: Наука, 1988. 316 с.
18. Плугатарь Ю.В., Ермаков Н.Б., Крестов П.В., Матвеева Н.В., Мартыненко В.Б. и др. Концепция классификации растительности России как отражение современных задач фитоценологии // Растительность России. 2020. №38. С. 3–12. <https://doi.org/10.31111/vegrus/2020.38.3>

19. Серегин А.П., Бочков Д.А., Шнер Ю.В., Гарин Э.В., Майоров С.Р. и др. “Флора России” на платформе iNaturalist: большие данные о биоразнообразии большой страны // Журнал общей биологии. 2020. Т. 81. №3. С. 223–233. <https://doi.org/10.31857/S0044459620030070>
20. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья-95, 1995. 990 с.

References

- Gosudarstvennyi doklad o sostoyanii prirodnikh resursov i okruzhayushchei sredy Respubliki Bashkortostan v 2014 g. (2017). Ufa. (in Russ.).
- Mukhin, V.A. (2014). Dikorastushchie lekarstvennye rasteniya Urala. Ekaterinburg. (in Russ.).
- Erokhina, O.V., Ivchenko, T.G., & Pustovalova, L.A. (2020). Srednegornye verkhovye bolota zapadnogo makrosklona Yuzhnogo Urala (v predelakh Chelyabinskoi oblasti). *Botanicheskii zhurnal*, 105(11). 1075–1092. (in Russ.). <https://doi.org/10.31857/S0006813620080074>
- Zhigunova, S.N. (2018). Analiz lekarstvennoi Flory respubliki Bashkortostan. *Samarskaya Luka: problemy regional'noi i global'noi ekologii*, 27(4-1). 109–117. (in Russ.).
- Zhigunova, S.N., Mikhailenko, O.I., & Fedorov, N.I. (2020). Zapasy lekarstvennykh vidov rastenii v shirokolistvennykh lesakh tsentral'noi chasti Yuzhnogo Urala. *Ekobiotekh*, 3(2). 276–279. (in Russ.). <https://doi.org/10.31163/2618-964X-2020-3-2-276-279>
- Zanina, M.A., Smirnova, E.B., & Shatakanov, B.D. (2020). Resursy lekarstvennykh rastenii prirodnikh urochishch Srednego Prikhoper'ya. Saratov. (in Russ.).
- Saifullina, N.M. (2017). Zapovednaya strana: nauchnaya deyatel'nost' evropeiskikh OOPT Rossii. Ufa. (in Russ.).
- Zakharov, V.M., & Trofimov, I.E. (2020). Otsenka sostoyaniya bioraznoobraziya: issledovanie stabil'nosti razvi-tiya. *Izvestiya RAN. Seriya Biologicheskaya*, (2). 115–123. (in Russ.). <https://doi.org/10.31857/S0002332920020125>
- Zolotareva, N.V., Lashchinskii, N.N., Korolyuk, A.Yu., & Kulikov, P.V. (2014). Nakhodki redkikh vidov sosudistykh rastenii na Yuzhnom Urale I v Zaural'e. *Botanicheskii zhurnal*, 99(11). 1283–1293. (in Russ.).
- Kirillova, S.A., & Gerasimova, L.A. (2019). Formirovanie turistskogo Brenda territorii (na primere Meleuzovskogo raiona). *Problemy razvitiya territorii*, 102(4). 105–117. (in Russ.). <https://doi.org/10.15838/ptd.2019.4.102.6>
- Krasnaya kniga Respubliki Bashkortostan (2011). 1: Rasteniya I griby. Ufa. (in Russ.).
- Kamelin, R.V. (2008). Krasnaya kniga Rossiiskoi Federatsii (rasteniya I griby). Moscow. (in Russ.).
- Kucherov, E.V., Lazareva, D.N., & Desyatkin, V.K. (1989). Lekarstvennye rasteniya Bashkirii: ikh ispol'zovanie I okhrana. Ufa. (in Russ.).
- Sultangareeva, L.A. (2006). Letopis' prirody. Natsional'nyi park “Bashkiriya”. Nugush. (in Russ.).
- Maslyakov, V.Yu. (2019). Nauchno-organizatsionnyi opyt issledovaniya lekarstvennykh rastenii vo Vserossiiskom nauchno-issledovatel'skom institute lekarstvennykh I aromatischeskikh rastenii. *Polevoi zhurnal biologa*, 1(3). 150–157. (in Russ.). <https://doi.org/10.18413/2658-3453-2019-1-3-150-157>
- Alekseev, Yu.E., Galeeva, A.Kh., & Gubanov, I.A. (1989). Opredelitel' vysshikh rastenii Bashkirskoi ASSR. Moscow. (in Russ.).
- Alekseev, Yu.E., Alekseev, E.B., & Gabbasov, K.K. (1988). Opredelitel' vysshikh rastenii Bashkirskoi. Moscow. (in Russ.).
- Plugatar', Yu.V., Ermakov, N.B., Krestov, P.V., Matveeva, N.V., & Martynenko, V.B. and etc. (2020). Kontsepsiya klas-sifikatsii rastitel'nosti Rossii kak otrazhenie sovremennykh zadach fitotsenologii. *Rastitel'nost' Rossii*, (38). 3–12. (in Russ.). <https://doi.org/10.31111/vegus/2020.38.3>
- Seregin, A.P., Bochkov, D.A., Shner, Yu.V., Garin, E.V., & Maiorov, S.R. and etc. (2020). “Flora Rossii” na platforme iNaturalist: bol'shie dannye o bioraznoobrazii bol'shoi strany. *Zhurnal obshchei biologii*, 81(3). 223–233. (in Russ.). <https://doi.org/10.31857/S0044459620030070>
- Cherepanov, S.K. (1995). Sosudistye rasteniya Rossii I sopredel'nykh gosudarstv (v predelakh byvshego SSSR). St. Petersburg. (in Russ.).

Шестак П.С., Чаус Б.Ю., Сультангареева Л.А. Ресурсы лекарственных растений национального парка «Башкирии» республики Башкортостан // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2021. № 2(54). С. 40–47. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/21-2/05>

Shestak, P.S., Chaus, B.Y. & Sultangareeva, L.A. (2021). Resources of Medicinal Plants of the National Park “Bashkiria” of the Republic of Bashkortostan. *Bulletin of Nizhnevartovsk State University*. (2(54)). 40–47. (in Russ.). <https://doi.org/10.36906/2311-4444/21-2/05>

дата поступления: 11.11.2020

дата принятия: 12.02.2021